

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Рахманова Несибели Келдибаевна

Директор школы №16 Конимехского района

Навоийской области

Аннотация: В статье проанализирован опыт работы педагогов по использованию технологии формирующего оценивания в школе, автором предложены некоторые приёмы использования этой технологии на уроках русского языка и литературы.

Ключевые слова: оценивание, технология формирующего оценивания, приёмы формирующего оценивания.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большое внимание в обучении русскому языку и литературе уделяется использованию системно-деятельностного подхода, что соответствует требованиям Стандарта. Такой подход обеспечивает следующие составляющие:

- формирование готовности обучающегося к постоянному саморазвитию и непрерывному образованию;
- его активную учебную деятельность, что обеспечивает реализацию познавательных учебных действий;
- выстраивание образовательного и воспитательного процессов с учётом индивидуальных особенностей [8]. В этой связи актуальным становится внедрение в современной школе системы формирующего оценивания. Оно даёт возможность получить учителю информацию о том, насколько эффективно и успешно происходит обучение, что прежде всего помогает установить, достигнуты ли поставленные цели обучения [10]. В контексте

технологии формирующего обучения происходит осуществление обратной связи, которая позволяет корректировать процесс обучения в плоскость результативности и эффективности. Такая технология имеет определённые преимущества:

- наметить образовательный результат, который подлежит формированию и корректной оценке в отношении каждого обучающегося, и организовать в соответствии с этим свою деятельность [3, с. 143];

- вовлечь обучающегося в активную образовательную и оценочную деятельности [2, с. 33].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Важно отметить, что под оценкой в современной дидактике понимают процесс, в ходе которого соотносятся реальные результаты в образовании с целями, которые были запланированы учителем. К основным функциям оценивания относят: информационную, контролирующую, регулирующую. Однако при рассмотрении существующей системы оценивания, принятой в школе, становится очевидным, что эта система не всегда выполняет обозначенные выше функции.

В ходе использования формирующего оценивания (формативного) оценивания учитель должен знать и целенаправленно использовать различные приёмы данной технологии. Только в этом случае систематического использования конкретных техник позволит получить качественные результаты обучения [4, с. 164].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Далее приведём приёмы оценивания, которые могут быть использованы учителем на уроке в школе.

«Рефлексивная пауза». Обучающимся предлагается трёхминутная пауза, которая даст им возможность осмыслить понятие, идею урока, связать с предыдущим материалом, знание и опыт, при этом будут выясняться моменты недопонимания и непонимания:

- У меня изменилось отношение к ...
- Я открыл, что ...
- Я узнал больше о том, что ...
- Меня удивило то, что ...
- В итоге я почувствовал, что ...
- Я стал относиться иначе к ... и т.п.

В педагогической практике целесообразно использовать «Одноминутное эссе». Такой приём позволяет осуществить обратную связь: выяснить, что обучающиеся узнали и усвоили по теме, например, в контексте урока открытия нового знания. Здесь предлагается ответить на следующие вопросы:

- Что самое главное и значимое я узнал сегодня?
- Какие вопросы остались для меня не понятыми?
- Что я хотел бы уточнить, конкретизировать? и т.п.

В последующем предполагается анализ ответов обучающихся, это позволит определить качество достигнутого школьниками результатов на уроке. Конечно, это ничто иное, как «рефлексия содержания учебного материала» [5, с. 16].

Уже считается универсальным приёмом использование процедуры «Составление тестов», которая может быть особенно эффективно использоваться на уроках русского языка. Самостоятельное составление тестов – способ осмысливания и аккумуляции полученной информации на уроке. В ходе реализации этого приёма обучающийся выполняет определённые действия:

- обозначает для себя границы темы;
- вспоминает то, что узнал и усвоил по теме;
- при необходимости повторяет изученное, уточняет информацию;
- составляет высказывание по данной теме;
- формулирует вопрос (открытый или закрытый вопросы, вопрос с

множественным ответом или предполагающий однозначное утверждение в форме «да» / «нет» (см. подробнее о вариантах такого приёма: [9, с. 16]).

В настоящее время признанным считается, что одно из направлений постепенного перехода – использование системы рейтингового оценивания [5, с. 77].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе представлен далеко не полный список приёмов данной технологии. Очевидно одно: оценивание необходимо проводить как с целью итоговой фиксации в сфере достижений обучающихся, так и с целью формирования предметных и метапредметных умений обучающихся.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
2. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
3. Tukhtaeva, K. D. (2021). ESSENTIAL FEATURES OF GENDER LINGUISTICS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(12), 1-6.
4. Davlatovna, T. K. (2021). COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF LANGUAGE UNITS.
5. Tukhtaeva, K., & Razzakova, N. (2021). The role of cognitive linguistic approach in implementing idioms into english language teaching process. *SOUTH ASIAN JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT RESEARCH*, 11(6), 10-17.
6. Tukhtaeva, K., & Khasanova, G. (2021). Teaching idioms with a color component reflecting a person's internal world. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 162-169.
7. Davlatovna, T. K. (2020). SEMANTIC AND COGNITIVE ANALYSIS OF COMPOUNDINGS IN PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH. *Тил, таълим, таржима” халқаро журнали*, 2(1).

8. Komilova, N. (2022). GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B4), 192-194.
9. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
10. Tukhtaeva, K., Karaeva, K., Saidova, S., Ibragimova, Z., & Djuraeva, M. (2020). MAIN PECULIARITIES OF TEACHING EFL IN MIXED-ABILITY GROUPS.
11. Karaeva, K., Tukhtaeva, K., Ibragimova, Z., Djuraeva, M., & Saidova, S. (2020). Main peculiarities of teaching efl in mixed-ability groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1712-1715.
12. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
13. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
14. Rustamova, R. P. (2022). THE ROLE OF ECOLOGICAL CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 898-903.
15. Sotvoldiyevna, U. D. (2022). Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis). *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 9, 92-96.
16. Satvoldievna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.
17. Satvoldievna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.